

Presencia de *Abida gittenbergeri* Bössneck, 2000 (Gastropoda, Pupilloidea, Chondrinidae) en la comarca de la Garrotxa, y nuevas citas de distribución en la comarca de l'Alt Empordà (Cataluña, España)

ANTONI TARRUELLA RUESTES

Grassot 26, 1er 2a, 08025 Barcelona. E-mail: nexus666_6@hotmail.com

Resumen.—Presencia de *Abida gittenbergeri* Bössneck, 2000 (Gastropoda, Pupilloidea, Chondrinidae) en la comarca de la Garrotxa, y nuevas citas de distribución en la comarca de l'Alt Empordà (Cataluña, España). Se presentan los resultados de nuevas prospecciones malacológicas en las comarcas de la Garrotxa y de l'Alt Empordà; también se incluye la revisión de ejemplares del género *Abida* depositados en varias colecciones malacológicas privadas. Los resultados incluyen un total de 36 nuevas citas de *A. gittenbergeri* en Cataluña, que abarcan un total de 8 cuadros UTM de 10x10 km, ampliando notablemente el área de distribución geográfica conocida de esta especie, y poniendo de manifiesto su presencia no sólo en la comarca de l'Alt Empordà, sino también en la comarca vecina de la Garrotxa.

Palabras clave.—Mollusca, Gastropoda, Condridinidos, Terrestre, Nueva cita, Distribución, Cataluña.

Resum.—Presència d'*Abida gittenbergeri* Bössneck, 2000 (Gastropoda, Pupilloidea, Chondrinidae) a la comarca de la Garrotxa, i noves citacions de distribució a la comarca de l'Alt Empordà (Catalunya, Espanya). Es presenten els resultats de noves prospeccions malacològiques a les comarques de la Garrotxa i de l'Alt Empordà; també s'inclou la revisió d'exemplars del gènere *Abida* dipositats en diverses col·leccions privades. Els resultats inclouen un total de 36 noves cites d'*A. gittenbergeri* a Catalunya, que abasten un total de 8 quadres UTM de 10x10 km, ampliant notablement l'àrea de distribució geogràfica coneguda d'aquesta espècie, i posant de manifest la seva presència no només a la comarca de l'Alt Empordà, sinó també a la comarca veïna de la Garrotxa.

Paraules clau.—Mollusca, Gastropoda, Condridinids, Terrestre, Nova cita, Distribució, Catalunya.

Abstract.—Presence of *Abida gittenbergeri* Bössneck, 2000 (Gastropoda, Pupilloidea, Chondrinidae) in the region of la Garrotxa, and new geographical citations from the region of l'Alt Empordà (Catalonia, Spain). The results from new malacological expeditions in the regions of la Garrotxa and l'Alt Empordà are presented; the revision of specimens from the genus *Abida* housed in several private malacological collections is further provided. These results include up to 36 new citations of *A. gittenbergeri* in Catalonia, including as much as eight UTM squares of 10x10 km, thus notoriously enlarging the known area of geographical distribution of this species, further documenting its presence not only in the region of l'Alt Empordà, but also in the neighboring region of la Garrotxa.

Kew words.—Mollusca, Gastropoda, Chondrinids, Terrestrial, New citation, Distribution, Catalonia.

INTRODUCCIÓN

Desde la publicación de Gittenberger (1973) hasta el año 2000, se tenía constancia en Cataluña de la presencia de 6 especies del género *Abida* Turton 1831, incluyendo un total de 13 subespecies, once de las cuales correspondientes al complejo de *Abida secale* (Draparnaud, 1801), y las dos restantes a *Abida*

pyrenaearia (Michaud, 1831). Entre las especies de este género conocidas en Cataluña, se encuentra *Abida cylindrica* (Michaud, 1829), una especie de amplia distribución en nuestra geografía que aparentemente no daba lugar a confusión conquiliológica con otras especies del mismo género con las que muy a menudo resulta simpátrica, como sería el caso de *Abida polyodon* (Draparnaud, 1801).

Bössneck (2000) puso de manifiesto la existencia de una especie distinta, pero parecida a *A. cylindrica*, a partir del estudio de ejemplares procedentes de Albanyà, en la comarca de l'Alt Empordà. Este autor encontró diferencias significativas entre ambas especies por lo que se refiere a denticulación, altura y número de vueltas de las conchas, así como por lo que se refiere a la anatomía. Consecuentemente, Bössneck (2000) utilizó estos ejemplares de Albanyà para describir la nueva especie *A. gittenbergeri*, dando a conocer todos los detalles necesarios para diferenciarla de la especie más común, *A. cylindrica*. Inicialmente, *A. gittenbergeri* se incluyó en el listado de especies endémicas de Cataluña por Vilella *et al.* (2003), pero ese mismo año Bertrand (2003) dio a conocer la presencia de *A. gittenbergeri* dentro del territorio francés, aunque en una localidad situada a menos de 10 km de Albanyà (concretamente, 0,5 km al norte de Coustoges, en la demarcación de los Pirineos Orientales). Sin embargo, hasta la fecha, en Cataluña esta especie sólo se conocía de la localidad tipo. En esta nota, se presentan nuevos datos sobre la distribución de esta especie en Cataluña.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se presentan los resultados de nuevas prospecciones realizadas durante los últimos años en la comarca de l'Alt Empordà (omitiendo tan sólo la localidad tipo: Albanyà [DG78]) y la comarca vecina de la Garrotxa. Se presentan también los resultados de la revisión de ejemplares depositados en varias colecciones malacológicas particulares (Lluís Prats Pi [LPP], David M. Alba [DMA], Josep Quintana Cardona [JQC] y Jordi Corbella Alonso [JCA], además de la propia del autor [ATR]), algunas veces recolectados con anterioridad a la descripción de la especie.

Los muestreos se efectuaron en áreas de rocas o paredes calizas con abundante follaje en el suelo, preferentemente al pie de dichas formaciones rocosas, aunque también se localizaron ejemplares vivos debajo de rocas y en los espacios intersticiales de viejos muros. Estas características de hábitat son compartidas también por otras muchas especies de condrinidos, que buscan en las oquedades y los espacios entre las rocas su

microhábitat idóneo por lo que se refiere a humedad y temperatura.

Las recolecciones se realizaron a mano o tamizado muestras de hojarasca, con independencia de las características climáticas y de la época del año. En la medida de lo posible, se intentó evitar la recolección de ejemplares vivos para no causar daños a las poblaciones de esta especie, lo cual fue posible si se tiene en cuenta que los caracteres conchiliológicos son suficientemente distintivos para llevar a cabo una identificación segura (Figura 1). Los ejemplares recolectados se encuentran depositados en la colección del autor.

RESULTADOS

Se reproducen a continuación las nuevas citas de *A. gittenbergeri*. Para cada una, se incluye el nombre de la localidad, el término municipal, la comarca, el cuadro UTM 10x10, la altura del nivel del mar (cuando se dispone de ella), la fecha de recolección, el número de ejemplares recolectados y el recolector; todas las localidades corresponden a la provincia de Girona. Citas:

- La Salut (Sant Feliu de Pallerols, la Garrotxa) [DG55], 1055 m (Figura 1A): 12/4/1992. 5 ejemplares, ATR *leg.*
- Font de la Gruta (Olot, la Garrotxa) [DG56]: 8/4/2006. 3 ejemplares, ATR *leg.*
- Fonts de Sant Roc (Olot, la Garrotxa) [DG56], 461 m (Figura 1B): 8/4/2006. 3 ejemplares, ATR *leg.*
- Pont de Llierca, alrededores (Tortellà, la Garrotxa) [DG67], 370 m: 25/3/2006. 6 ejemplares, ATR *leg.*
- Els Vilars, Sant Eudald de Jou (Montagut, la Garrotxa) [DG67], 240 m: 20/8/1994. 4 ejemplares, ATR *leg.*
- Gorg Blau, Els Gorgs (Montagut, la Garrotxa) [DG67], 475 m: 16/5/1990. 2 ejemplares, ATR *leg.*
- Pla del Puig (Montagut, la Garrotxa) [DG67], 276 m: 20/4/1992. 3 ejemplares, ATR *leg.*
- Santa Magdalena de Montpalau (Argelaguer, la Garrotxa) [DG67]: 22/8/1993. 2 ejemplares, ATR *leg.*
- Font de les Aigües, La Plana (Montagut, la Garrotxa) [DG68]: 10/10/2004. 4 ejemplares, ATR *leg.*
- Pont d'en Valentí (Montagut, la Garrotxa) [DG68], 324 m: 27/5/2006. 3 ejemplares, ATR *leg.*

Figura 1. *A. gittenbergeri* de distintes localidades catalanas: (A) La Salut (Sant Feliu de Pallerols, la Garrotxa [DG55]; 12/4/1992 ATR *leg.*); (B) Fonts de Sant Roc (Olot, la Garrotxa [DG56]; 8/4/2006 ATR *leg.*); (C) Espinau, alrededores (Beuda, la Garrotxa [DG77]; 25/3/2006, ATR *leg.*); (D) Coll de la Creu, Lliurona (Albanyà, l'Alt Empordà; DG78; 10/10/2004, ATR *leg.*); (E) Font d'Hortal (Llers, l'Alt Empordà [DG98]; 11/3/2006 ATR *leg.*). A modo de comparación se ha reproducido un ejemplar de *A. cylindrica* de Can Bosc (Albanyà, l'Alt Empordà [DG77]; 11/1999 DMA *leg.*) (F). Fotografías de David M. Alba.

- Sadernes, alrededores (Sales de Llierca, la Garrotxa) [DG68], 300 m: 11/8/1993. 4 ejemplares, ATR *leg.*
- Palol (Tortellà, la Garrotxa) [DG77], 280 m: 12/4/1992. 3 ejemplares, ATR *leg.*
- Font de la Quera (Beuda, la Garrotxa) [DG77]: 25/3/2006. 1 ejemplar, DMA *leg.*
- Mina de Can Trompa (=Cova de la Mosquera) (Beuda, la Garrotxa) [DG77], 320 m: 10/7/1994. 3 ejemplares, ATR *leg.*
- Beuda, alrededores (Beuda, la Garrotxa) [DG77]: 7/9/2002. 3 ejemplares, DMA *leg.*
- Pista de Beuda a Espinau, más allá de Can Grau (Beuda, la Garrotxa) [DG77]: 25/3/2006. 2 ejemplares, ATR *leg.*
- Espinau, alrededores (Beuda, la Garrotxa) [DG77], 780 m (Figura 1C): 25/3/2006. 24 ejemplares, ATR y DMA *leg.*
- Font dels Rajolins (Beuda, la Garrotxa) [DG77], 380 m: 25/3/2006. 4 ejemplares (2 en aluviones), ATR *leg.*
- Can Passoles (Sales de Llierca, la Garrotxa) [DG77], 260 m: 11/10/1993. 4 ejemplares, ATR *leg.*
- Mare de Déu del Mont (Albanyà, l'Alt Empordà) [DG77], 1123 m: 10/5/1990. 6 ejemplares, ATR *leg.*
- Pista entre la Guardiola y el Puigbalí (Albanyà, l'Alt Empordà) [DG78]: 9/10/2004. LPP *leg.*
- Pista de Albanyà hacia Sant Bartomeu de Pincaró (Albanyà, l'Alt Empordà) [DG78]: 14/2/2004. 9 ejemplares, DMA *leg.*
- Font d'en Collell (Albanyà, l'Alt Empordà) [DG78]: 8/3/2003. 4 ejemplares, ATR *leg.*
- Coll de la Creu, Lliurona (Albanyà, l'Alt Empordà) [DG78], 670 m (Figura 1D): 10/10/2004. 6 ejemplares, ATR *leg.*
- Sant Martí de Corsavell (Albanyà, l'Alt Empordà) [DG78], 640 m: 10/10/2004. 5 ejemplares, ATR *leg.*
- Font de l'Aigol (Albanyà, l'Alt Empordà) [DG78], 810 m: 25/3/06. 2 ejemplares, ATR *leg.*
- Font de l'Arç (Albanyà, l'Alt Empordà) [DG78], 776 m: 25/3/06. 6 ejemplares, ATR y DMA *leg.*
- Sant Andreu, Lliurona (Albanyà, l'Alt Empordà) [DG78], 760 m: 10/9/1993. 4 ejemplares, ATR *leg.*
- Sant Miquel, Bassegoda (Albanyà, l'Alt Empordà) [DG78], 830 m: 10/8/1992. 3 ejemplares, ATR *leg.*
- Cementerio de Terrades (Terrades, l'Alt Empordà) [DG88], 580 m: 11/3/2006. 3 ejemplares, ATR *leg.*
- Sa Riera, Mont-roig (Darnius, l'Alt Empordà) [DG88]: 22/5/1993. 7 ejemplares, JQC *leg.*
- Río Muga en Sant Llorenç de la Muga (aluviones) (Sant Llorenç de la Muga, l'Alt Empordà) [DG88]: 7/3/2003. 10 ejemplares, ATR *leg.*
- Les Esquerdes, Sant Llorenç de la Muga, cercanías del río (Sant Llorenç de la Muga, l'Alt Empordà) [DG88]: 8/2/2003, 7/3/2003, i 14/2/2004. >50 ejemplares, ATR *leg.* y DMA *leg.*
- Font del Turó (Sant Llorenç de la Muga, l'Alt Empordà) [DG88], 173 m: 7/3/2003. 12 ejemplares, ATR *leg.*
- Mas Terrats, Riberada d'Amunt (Sant Llorenç de la Muga, l'Alt Empordà) [DG88], 174 m: 11/3/2006. 4 ejemplares, ATR *leg.*
- Font d'Hortal (Llers, l'Alt Empordà) [DG98], 142 m (Figura 1E): 11/3/2006. 12 ejemplares, ATR *leg.*

CONCLUSIONES

Se presentan un total de 36 citas nuevas de *A. gittenbergeri* en Cataluña, de las cuales 10 corresponden al mismo término municipal (Albanyà) y el mismo UTM de 10x10 km (DG78) que la localidad tipo. Las 26 citas restantes amplían notablemente el área de distribución conocida de *A. gittenbergeri*, que se presenta en un total de 8 cuadros UTM de 10x10 km (DG55, DG56, DG67, y DG68 en la Garrotxa; DG77 en la Garrotxa y l'Alt Empordà; y DG78, DG88 y DG98 en l'Alt Empordà), y en un total de 13 términos municipales (Sant Feliu de Pallerols, Olot, Tortellà, Montagut, Argelaguer, Sales de Llierca y Beuda, en la Garrotxa; y Albanyà, Terrades, Darnius, Sant Llorenç de la Muga y Llers, en l'Alt Empordà).

Estos resultados amplían pues notablemente el área de distribución conocida de *A. gittenbergeri* en territorio catalán, poniendo no sólo de relieve su presencia en la comarca de la Garrotxa, sino incluyendo además algunas citas que abarcan un amplio sector situado bastante al sur de la localidad tipo. Dadas las similitudes conquiliológicas de esta especie con *A. cylindrica*, deben considerarse inseguras todas las citas de esta última especie en las comarcas de la Garrotxa y el Alt Empordà publicadas hasta la fecha.

AGRADECIMIENTOS

Quisiera agradecer la sincera amistad y colaboración durante las innumerables salidas de campo a mis compañeros de aventuras y desventuras Jordi Corbella, Glòria Guillén, David M. Alba, Tania Jiménez, Lluís Prats y Araceli Porcel. A DMA quiero agradecerle especialmente la ayuda prestada durante la redacción de este artículo y el hecho de haber realizado las fotografías que se presentan. Quiero expresar también mi gratitud a Bep Quintana por sus siempre acertados consejos y observaciones, y muy especialmente a mi esposa, Mercè Fontanet, por su inmensa paciencia, cariño y colaboración en todo momento. Este artículo se enmarca en los trabajos llevados a cabo por el "Grup de Malacofauna Continental de Catalunya", en el marco del proyecto "MOLLUSCAT: Mol·luscos Continentals de Catalunya" de la Associació Catalana de Malacologia (ACM).

BIBLIOGRAFÍA

- BERTRAND, A. (2003). Notes sur la distribution géographique des mollusques continentaux de France et de Catalogne. *Doc. Malacol.*, 4: 33-36.
- BÖSSNECK, U. (2000). Eine neue *Abida*-Art aus den südöstlichen Pyrenäen (Gastropoda, Stylommatophora: Chondrinidae). *Malakologische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden*, 20(5): 5-11.
- GITTENBERGER, E. (1973). Beiträge zur Kenntnis der Pupillacea. III. Chondrinidae. *Zoologische Verhandlungen*, 127:1-127.
- VILELLA TEJEDO, M.; TARRUELLA RUESTES, A.; CORBELLA ALONSO, J.; PRATS PI, L.; ALBA, D.M.; GUILLÉN MESTRE, G.; QUINTANA CARDONA, J. (2003). Llista actualitzada dels mol·luscos continentals de Catalunya. *Spira*, 1(3): 1-29.

